

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

ЈОСАА

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

NORMUMINOVA Gulmira Komiljonovna*Navoiy davlat pedagogika instituti
o'qituvchisi***SABUROVA Umida Maulenbergenovna***O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404197>

KLOD ASHIL DEBYUSSINING FORTEPIANO IJODIDAGI IJROCHILIK TAMOYILLARI

ANNOTATSIYA

Klod Debyussining fortepiano ijodidagi ijrochilik tamoyillari amaliy va nazariy jihatdan tavsiflangan. Impressionizm va Sharq musiqasi ta'sirida shakllangan uslubi musiqiy-tasviriy vositalarning yorqinligi va nafisligi, garmoniya va cholg'ulashtirish usullari yangiligi, kuylari nozik va go'zalligi bilan ajralib turadi. "Pelleas va Melizanda" (M. Meterlink dramasi asosida, 1902) operasi, "O'yinlar" (1912), "Kamma" (1912), "O'yinchoqlar qutisi" (1913) baletlari, simfonik orkestr uchun "Favning tushdan keyingi dam olishiga prelyudiya" (S. Mallarme asari asosida, 1894), "Noktyurnlar" turkumi (1899), "Dengiz" (1905), "Iberiya" syuitasi (1908), kantatalar, 50 dan ziyod romanslar, qator cholg'u (shu jumladan, fortepiano uchun mukammal turkum) asarlar muallifi.

Butun 20-asr davomida fortepiano san'ati "geografiyasida" sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Jahon xaritasi kompozitorlar ijodidagi yangi tendentsiyalar, sahna san'atidagi yuksak yutuqlari bilan barchaning e'tiborini tortadigan yangi milliy maktablar bilan to'ldiriladi. K. Debyussining Forteplano va orkestr uchun fantaziyasi mavzu doirasining kengayishida, shakl xususiyatlarining erkin talqin etilishida, solo cholg'ulardagi bayon etish uslubining rang-barangligida, temrlar mutanosibligining nozik qo'llanilishida, garmonik va texnik imkoniyatlardan puxta foydalanishlarida ayniqsa keng namoyon bo'ldi. Impressionizm oqimida ijod qilgan fransuz kompozitori K. Debyussi fortepiano cholg'usida bebaho asarlar, ayniqsa fortepiano va orkestr uchun mukammal asarlar yozgan va ularda klavish cholg'ularining go'zal tovushlar koloriti, tarixiy bosqichlarda rivojlanib kelgan boy garmonik ohamgi uyg'unlikni kasb etadi. Zero, fortepiano cholg'usining rivojlanish ergologiyasi barcha oqimlar, jumladan impressionizm ham muhim ahamiyatga egadir. Uning tarixiga qarasak, klavikord bilan bir vaqtda boshqa klavishli cholg'u asbobi ham taraqqiy etib, u har xil: klavitsimbal, chembalo, virdjinel, klavisin kabi nomlar bilan atalar edi. Ularning ichida klavesin mashhurlikka erishgan va bu cholg'u uchun ko'plab musiqiy asarlar yaratilgan bo'lib, uning qapqoqli korpusi cholg'u takomillashuvi natijasida yaratilgan royalning ko'rinishiga o'xshashlikni kasb etadi.

Kalit so'zlar: impressionizm, agogika, nyuans, dinamika, tebr, lad, faktura, ritm, konsert, temp, kolorit, shtrix, prelyudiya, orkestr, simfoniya, garmoniya, faktura.

ПРИНЦИПЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КЛОДА АШИЛЬЯ ДЕБЮССИ

АННОТАЦИЯ

В практическом и теоретическом плане описаны принципы исполнения фортепианного творчества Клода Дебюсси. Стиль, сформировавшийся под влиянием импрессионизма и восточной музыки, отличается яркостью и изяществом музыкальных и изобразительных средств, новизной гармонии и приемов инструментовки, нежностью и красотой мелодий. Опера «Пеллеас и Мелизанда» (по пьесе М. Метерлинка, 1902), балеты «Игры» (1912), «Камма» (1912), «Ящик с игрушками» (1913), «Послеполуденный отдых фавна» для симфонии оркестровая прелюдия к отдыху» (по произведению С. Малларме, 1894), серии «Ноктюрны» (1899), «Море» (1905), сюита «Иберия» (1908), кантаты, более 50 романсов, ряд инструментов (один и тот же (в том числе прекрасная серия для фортепиано) является автором произведений).

На протяжении XX века в «географии» фортепианного искусства происходили существенные изменения. Карта мира наполняется новыми тенденциями в творчестве композиторов, новыми национальными школами, привлекающими всеобщее внимание своими высокими достижениями в исполнительском искусстве. Фантазия К. Дебюсси для фортепиано с оркестром особенно широко проявилась в расширении объема сюжета, свободной трактовке особенностей формы, разнообразии стиля выражения в солирующих инструментах, тонком использовании пропорций гаммы и тщательное использование гармонических и технических возможностей. Французский композитор К. Дебюсси, творивший в направлении импрессионизма, написал для фортепиано бесценные произведения, особенно совершенные произведения для фортепиано с оркестром, в которых прекрасный звуковой колорит клавишных инструментов и богатый гармонический тон, развитые в историческом этапы приобретают гармонию. Ведь развитие эргологии фортепианного инструмента важно во всех течениях, в том числе и в импрессионизме. Если посмотреть на его историю, то одновременно с клавишным развивался еще один клавишный инструмент, называвшийся по-разному: клависимбал, клавесин, вирджинал, клавесин. Среди них приобрел популярность клавесин, для этого инструмента создано множество музыкальных произведений, а его корпус с крышкой напоминает внешний вид рояля, созданного в результате совершенствования инструмента.

Ключевые слова: импрессионизм, агогия, нюанс, динамика, тембр, масштаб, фактура, ритм, концерт, темп, цвет, такт, прелюдия, оркестр, симфония, гармония, фактура.

PRINCIPLES OF PERFORMANCE IN THE PIANO CREATION OF CLAUDE ACHILLE DEBUSSY

Annotation: The performance principles of Claude Debussy's piano work are described in practical and theoretical terms. The style, formed under the influence of Impressionism and Eastern music, is distinguished by the brightness and elegance of musical and visual tools, the novelty of harmony and instrumentation methods, and the delicate and beautiful melodies. Opera "Pelleas and Melisande" (based on the play by M. Maeterlinck, 1902), ballets "Games" (1912), "Camma" (1912), "Toy Box" (1913), "Afternoon of the Faun" for symphony orchestra prelude to relaxation" (based on the work of S. Mallarmé, 1894), the series "Nocturnes" (1899), "The Sea" (1905), the suite "Iberia" (1908), cantatas, more than 50 romances, a number of instruments (the same (including a perfect series for piano) is the author of works).

Throughout the 20th century, there were significant changes in the "geography" of piano art. The world map is filled with new trends in the work of composers, new national schools that attract everyone's attention with their high achievements in the performing arts. K. Debussy's fantasy for piano and orchestra was particularly widely manifested in the expansion of the scope of the subject, the free interpretation of the features of the form, the variety of the style of expression in solo instruments, the delicate use of the proportions of the scales, and the careful use of harmonic and technical possibilities. The French composer K. Debussy, who created in the Impressionism trend, wrote invaluable works for the piano, especially perfect works for the piano and orchestra, and in them the beautiful sound color of the keyboard instruments and the rich harmonic tone developed in the historical stages acquire harmony. After all, the development ergology of the piano instrument is important in all currents, including impressionism. If we look at its history, at the same time as the clavichord, another keyboard instrument developed, and it was called by different names: clavicimbal, harpsichord, virginal, harpsichord. Among them, the harpsichord gained popularity, and many musical works were created for this instrument, and its case with a lid resembles the appearance of the grand piano, which was created as a result of the improvement of the instrument.

Key words: impressionism, agogy, nuance, dynamics, timbre, scale, texture, rhythm, concert, tempo, color, bar, prelude, orchestra, symphony, harmony, texture.

Eng yorqin iste'dodli bastakor u impressionist rassomlarning ijodiy tamoyillarini o'ziga xos tarzda o'zida mujassam etgan, ularni o'ziga xoslik qirralarini uyg'unlashtirib, musiqa san'atining ifodali vositalarining o'ziga xos xususiyatlaridan foydalangan. Debyussi musiqa san'ati olamidagi eng buyuk tabiat qo'shiqchilaridan biridir. U yilning turli vaqtlarida, kunning turli soatlarida, turli ob-havo va turli yorug'lik sharoitida uning eng xilma-xil tasvirlarini oldi.

K. Debyussi ijodidagi fortepiano asarlari fortepiano cholg'u ijrochiligining rivojlanishi va taraqqiy etishida o'rni hamda ahamiyati nihoyatda katta bo'lib, bu kompozitsiyalarning tub asosini- ijrochining istetik qarashlari asosida vujudga kelgan badiiy musiqiy obraz va texnik mahorat mutanosibligi tashkil etadi. Forteplano cholg'u ijrochiligida istetik musiqiy tarbiya bevosita ilk saboq bosqichlarida amalga oshirilishi, e'tibor qaratilishi lozim va buning asosida yorqin badiiy taassurot ijro jarayoniga uyg'unlashadi.

Forteplano cholg'u ijrochiligida «ko'raman-eshitaman-chalaman» formulasiga asoslangan metodika mukammal ijro sifatini shakllantirishning asosi hisoblanadi. Forteplano cholg'u ijrochiligida to'g'ri va doimiy mashq qilish, asar va barmoq texnikasi ustida tinimsiz shug'ullanish-professional ijrochilik ko'nikmasini shakllantirishning asosi hisoblanadi. Eng aniqlik bilan bastakor individualligining o'ziga xos xususiyatlari ikkita "Arabeska" - E-dur va G-dur (1888) da o'zini namoyon qildi. Ular allaqachon badiiy tasvir bilan ajralib turadi, bu kompozitsiyaning nafisligi va "havodorligi" dan dalolat beradi [1].

Debyussining keyingi uslubi uchun shaffof ranglar, ohangdor chiziqlarning go'zalligi va plastikligi xosdir. Debyussi o'zining birinchi fortepiano turkumini yaratadi. Bu erda allaqachon bastakorning keyingi tsikllari uchun xos bo'lgan ikkita tendentsiya aniq ko'rinadi: klavesinlarning janr an'alariga tayanish va landshaft eskizlariga tortish. Ilk musiqa janrlaridan foydalanib, Debyussi ularni erkin izohlaydi. U yangi zamonning garmonik tili va teksturasini dadil qo'llaydi. 1901 yildan beri pianino uchun kompozitsiyalar uzluksiz birin-ketin keladi. Debyussi ularga ilhomning eng yaxshi daqiqalarini beradi.

K. Debyussi ijodidagi fortepiano asarlarining uslubiy xususiyatlarini ravon talqinida san'atning nafaqat impressionizm, balki boshqa turlari bilan yaqindan tanishish, barokko, klassitsizm, romantizm oqimlarida yaratilgan asarlarni solishtirish orqali tovushlar koloritini boyitish ustida ishlash nihoyatda mukammal ijro sifatiga zamin yaratadi.

Agogik nuans, lad va tonal ohang uyg'unligini ijroda shakllantirish bevosita tezlik va sifatga doir texnik mashqlarning o'zlashtirilish metodikasi tembr-dinamikani his etish darajasiga bog'liqdir. Tembr – bu tovushlar bo'yoqdorligi. Dinamika – tovush kuchi. Tovush dinamikasi, ya'ni uning jaranglash kuchi to'g'ridan-to'g'ri tembr bilan bog'langan. Ijro bo'yoqdorligiga musiqa cholg'usining tembr imkoniyatlaridan foydalana olish hisobiga erishiladi. K. Debyussi ijodidagi asarlar ijrosida nafaqat asarlarni nota taxlilini o'zlashtirishi balki, uni strukturaviy va fakturaviy tahlil qilishi, garmonik asosini aniqlashi, nuanslarini o'rganishi, ularni badiiy mazmun mohiyati balki ijro, ritm, tembr eshitish qobiliyati, yirik hajm dachalish uslubini turkumli asarlarni o'zlashtirish tajribasini beradi. Xususan butun dunyoga mashhur, virtuz pianinochi, kompozitor F. Listning yorqin ijrochilik faoliyatida ham buni kuzatishimiz mumkin bo'ladi [2].

K. Debyussi ijodidagi fortepiano asarlarni, shu jumladan Forteplano va orkestr uchun fantaziyasi ustida ishlangan turli usullar ijrochining mutaxassislik imoniyatini kengaytiradi. Asar ijrosining mukammalligi nafaqat barmoqlar texnikasi, balki oyoqlar bilan olinayotgan pedalning to'g'ri va aniq qo'llanilishiga ham bog'liq. Bu borada *pedalizatsiya ko'nikmasiga* e'tibor kuchliroq qaratilishi lozim. Kompozitorning fortepiano cholg'u ijrochiligini shakllanishi va taraqqiy etishi, professional san'at turiga aylanib, bugungi kungacha rivoj topish jarayoni ma'lum bir tarixiy bosqichlarni qamrab olishi bilan ahamiyatlidir.

Debyussining asardagi passajlarni sekin tempda aqliy rivojlantirish usuli bilan o'zlashtirish, alohida nota guruhlari va frazalarga bo'lib ijro etish orqali- oktavalarning aniq notalarni tez sur'atlarda chalish texnikasining samarasini oshiradi. K. Debyussi ijodidagi "Forteplano va orkestr uchun fantaziyasi" ning ijro jtexnologiyasi bevosita yengil, to'g'ri shakllantirilgan, aniq, qulay applikatura tizimligiga bog'liq barmoq holatlariga asoslanadi va asarning garmonik tahlilini bilish, strukturalarini chegaralay olish kabi muhim nazariy, ijro bosqichlarini talab qiladi. K. Debyussining "Forteplano va orkestr uchun fantaziyasi"ning ikkinchi qismining birinchi bo'limi yana lirik manzara deb atalishni xohlaydi.

Ammo bu erda tafakkur tirishqoqlik, tirishqoqlik tomon tortiladi. 1890-yillarning boshlarida Debyussining eng mashhur asari "Forteplano va orkestr uchun fantaziya" (1889-1890) bo'ldi. Ushbu Fantaziya ikkita qismdan iborat (lekin aslida uchta, chunki ikkinchi qism uzoq sekin qismga va tez finalga bo'linadi). Butun ish bo'yicha chizilgan monotematik printsip ko'rsatkichdir. Fantaziya kompozitsiyasi Debyusi uchun, go'yo eski va yangi shakl boshlanishi o'rtasidagi kurash maydoni edi. U hali klassik bo'linmalardan chiqmagan, lekin taassurotlar va hislarning erkin o'zgarishi asosida butunlikni qurishda ko'p ishlarni amalga oshirgan.

Fantaziya hali ham Debussining eng yaxshi instrumental asarlaridan sezilarli darajada past. Bu shakl va orkestrning uzun uzunligi va "ortiqchaligi" ga ega va eng muhimi, mutlaqo o'ziga xos ovozli tafakkur hali o'rnatilmagan: paydo bo'lgan impressionizm bilan birga, tasvirlarning lirik-dramatik talqini qoldiqlari ko'pincha paydo bo'ladi. Ammo xarakterli xususiyatlar, "tushunishlar" va doimiy topilmalar muhimroqdir.

Tabiat tasvirlarida Debyussi Vagnerning tabiiy ovozli rasmining ta'siridan qochishga muvaffaq bo'ladi. Debussi rus bastakorlariga yaqinroq yo'ldan boradi - u rangning o'ziga xos nozikligi va ravshanligini qidiradi. Ayniqsa, "Fantaziya"ning dastlabki ko'rinishidagi asosiy mavzusi qo'ng'iroq ekanligi qiziq. 1890-yillarning boshlarida Debyusining eng muhim cholg'u asari pianino va orkestr uchun "Fantasia" (1889-1890) bo'lgan. Ushbu Fantaziya ikkita qismdan iborat (lekin aslida uchta, chunki ikkinchi qism uzoq sekin qismga va tez finalga bo'linadi) [3].

Fantaziya kompozitsiyasi Debyusi uchun, go'yo eski va yangi shakl boshlanishi o'rtasidagi kurash maydoni edi. U hali klassik bo'linmalardan chiqmagan, lekin taassurotlar va hislarning erkin o'zgarishi asosida butunni qurishda ko'p ishlarni amalga oshirdi. "Ov tabiati" Rimskiy-Korsakovning "Qor" bahor mavzularining intonatsion sohasiga yaqin. Qiz (bu erda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir bo'lganmi yoki yo'qligini aniqlash qiyin. Shunga o'xshash yaqinlik daqiqalari o'zlarini boshqa joylarda his qilishadi.

Fantaziyaning birinchi qismi, birinchi navbatda, tabiatning yangilanib, gullab-yashnagan hayoti tasviriga bag'ishlangan. Ehtimol, bastakor bu erda "Bahor" simfonik syuitasining g'oyalariga qaytgan; u endi ularni buyuk yorqinlik va qudrat bilan gavdalandirdi.

Ikkinchi harakatning ikkinchi qismida - yakuniy Allegro molto - Debyussi janr-impressionistik raqsning rang-barang impulslarini qo'lga kiritishda va uni chiqarmaslikda muvaffaqiyat qozonadi. Ostinato, da eng boshidan asosiy mavzuning varianti (torli baslar uchun) berilgan va bu ostinato kressendolari va rang qatlamlarining kontrastlari orqali shaklning keyingi tonik qurilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu final musiqasida biz bir necha bor "Bayramlar" tungi intonatsiyalari va ritmlarini oldindan ko'ramiz - nafaqat, masalan, shamol va torlarning jirkanch uchliklarida, balki "Tristan" ettinchi akkordning uyg'unligida ham. mi-sharpdan (kvintsektakkord shaklida) [4].

Fantaziyaning barcha qismlarida, butun ohangli burilishlar va ortib borayotgan fakturalar ziddiyati kuchayib boradi. K. Debyussining fortepiano ijodida hatto bu rang-barang asarlarning sarlavhalarini o'qish ham deyarli musiqa, lekin qiziq tomoni shundaki, bastakor asarlarning sarlavhalarini har bir muqaddimaning boshida emas, balki oxiriga qo'yib, tinglovchiga musiqa haqida tasavvur hosil qilishni taklif qilgan. Xarakterli modal-garmonik vositalarga kelsak, ortib borayotgan triadalar va yaxlitlik bu erda aniq maqsadli ovoz yozish rolini o'ynay boshlaydi: tonal noaniqlik ularga sof intonatsion (va mantiqiy emas) tomonni ko'rsatishga va rang-barang shovqinlarni ifodalashga imkon beradi, shitirlashlar va boshqalar. Debyussining birinchi qismining oxiriga kelib, (Raqsda bo'lgani kabi) keyinchalik keng ishlab chiqilgan impressionistik o'sish usulini eslatuvchi rang-barang avjini beradi: individual ritmik va ohangdor figuralar kresendoga baquvvat "bolg'a bilan uriladi", va rang-barang siljishlar qarama-qarshi qo'shimchalarning "dog'lari" ni beradi. Natijada, muallifning hayoti davomida ikkinchisi ijro etilmagan va nashr etilmagan. Uning birinchi spektakli faqat 1919 yilda, nashr etilishi esa 1920 yilda bo'lib o'tdi.

Debyussi o'zining jozibali musiqasi bilan o'ziga xos pianizmni yaratdi obrazli dunyoning yangiligi, rangning sehrli rang-barangligi. Ovozli yozish istagi, suvning shovqinini etkazish, shamolning shovqini, tunning shitirlashi pedal urishning ajoyib texnikasini talab qildi, ikkinchi darajali ohanglarning nozik o'yini, ohangdor teginish, murakkab fonika dekorativ parchalar va figuralar. Bastakor ongli ravishda qo'pollikdan qochdi, Ijrochilarga pianino borligini unutishni taklif qiladigan "zarbali" tovushlar bolg'alar." Ko'pgina pianino miniatyuralarida Debyussi an'anaviy qo'shiq, raqs, marsh va turli xil janrlarga tayanadi va xalq musiqasi shakllaridir. Biroq, janr elementlarining talqini o'zgarmasdir o'ziga xos impressionistik xususiyatga ega bo'ladi. Forteplano cholg'u ijrochiligining rivojlanishi va taraqqiy etishida fransuz kompozitorlarining ijodi katta ahamiyatga ega bo'lib, fransuz maktabi namoyondalarining fortepiano asarlari o'ziga xos uslubiy xususiyatlarga egadir [5].

XIX asrning so'nggi o'n yilliklari va ayniqsa XX-asr boshlari fransuz fortepiano ijrochiligining jadal rivojlanish davri bo'ldi.

U klavesinning gullagan davridan beri birinchi marta yirik bastakorlarda bunday katta qiziqish uyg'otib, ular ijodidagi eng sezilarli, badiiy jihatdan ahamiyatli yo'nalishlarni o'zida mujassam etgan.

XIX asr romantizm yo'nalishining rivojlanishi - frantsuz vokal lirikasi, qisman Shuman va Shopen an'analari - Gabriel Fore (1845-1942) musiqasida to'g'ridan-to'g'ri ochib berilgan. O'sha yillardagi fransuz fortepiano musiqasining o'ziga xos xususiyati romantik san'atning impressionizmga aylanishi va turli janrdagi kompozitsiyalarda ushbu uslubning badiiy tamoyillarining ko'p qirrali rivojlanishi edi. Fransuz musiqasida Klod Ashil Debyussining ijodi nihoyatda ahamiyatli bo'lib, impressionizm musiqiy oqimining fortepiano san'atida rivojlanishiga katta burilish yasadi.

Fransuz fortepiano maktabi ham tez rivojlandi. Mamlakatimiz musiqa madaniyatining umumiy yuksalishi sharoitida o'z oldiga jiddiy badiiy maqsadlarni qo'ygan, fortepiano adabiyoti va yangi musiqa san'ati nuroniylari merosini targ'ib qiluvchi iste'dodli ijrochilar maydonga chiqmoqda.

Pianinoning yangi ovozli tasvirini tushunib yoritgan Debyussi fransuz maktabida katta rol o'ynaydi va kelajakdagi professional pianinochi-ijrochi, pedagogning rivojlanishi, tadqiqotchilik ishlariga zamin yaratadi. Fransuz maktabida cheksiz musiqani his qilish, anglash imkoniyatini qo'lga kiritish zamonaviy pianinoning cheksiz imkoniyatlari, yosh musiqachi uchun yangi professional ufqlarni ochishi o' Impressionizm va Sharq musiqasi ta'sirida shakllangan uslubi musiqiy-tasviriy vositalarning yorqinligi va nafisligi, garmoni va cholg'ulashtirish usullari yangiligi, kuylari nozik va go'zalligi bilan ajralib turadi.

“Pelleas va Melizanda” (M. Meterlink dramasi asosida, 1902) operasi, “O'yinlar” (1912), “Kamma” (1912), “O'yinchoqlar qutisi” (1913) baletlari, simfonik orkestr uchun “Favnning tushdan keyingi dam olishiga prelyudiya” (S. Mallarme asari asosida, 1894), “Noktyurnlar” turkumi (1899), “Dengiz” (1905), “Iberiya” syuitasi (1908), kantatalar, 50 dan ziyod romanslar, qator cholg'u (shu jumladan, fortepiano uchun mukammal turkum) asarlar muallifi.

Butun 20-asr davomida fortepiano san'ati “geografiyasida” sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Jahon xaritasi kompozitorlar ijodidagi yangi tendentsiyalar, sahna san'atidagi yuksak yutuqlari bilan barchaning e'tiborini tortadigan yangi milliy maktablar bilan to'ldiriladi. Impressionizm (frans. impression - taassurot) - san'atda 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida hukm surgan yo'nalish. Impressionizm vakillari mavjud borliqni harakatda, o'zgarishda tabiiyroq tasvirlashga, o'z laxzalik taassurotlarini ifodalashga intilib, tasvirning jonli, haqqoniyligiga erishgan. Voqelikning tabiiyligi, inson va muhit birligida uning doimiy o'zgaruvchanligi ifoda etildi [6].

Impressionizm oqimida ijod qilgan fransuz kompozitori K. Debyussi fortepiano cholg'usida bebaho asarlar, ayniqsa fortepiano va orkestr uchun mukammal asarlar yozgan va ularda klavish cholg'ularining go'zal tovushlar koloriti, tarixiy bosqichlarda rivojlanib kelgan boy garmonik ohamgi uyg'unlikni kasb etadi. Zero, fortepiano cholg'usining rivojlanish ergologiyasi barcha oqimlar, jumladan impressionizm ham muhim ahamiyatga egadir. Uning tarixiga qarasa, klavikord bilan bir vaqtda boshqa klavishli cholg'u asbobi ham taraqqiy etib, u har xil: klavitsimbal, chembalo, virdjinel, klavisin kabi nomlar bilan atalar edi.

Ularning ichida klavesin mashhurlikka erishgan va bu cholg'u uchun ko'plab musiqiy asarlar yaratilgan bo'lib, uning qapqoqli korpusi cholg'u takomillashuvi natijasida yaratilgan royalning ko'rinishiga o'xshashlikni kasb etadi. Fransuz maktabi kompozitorlarining klassitsizmdan yangi, jozibali ranglar bilan to'ldirilgan tabiatning axloqiy dunyosini gavdalandirgan. Bu fazilatlarini fransuz maktabi musiqachilari o'z zimmalariga oldilar. 19-20-asrlar bo'sag'asida san'at taraqqiyoti ayniqsa murakkab va o'zgaruvchan bo'ladi. Asta-sekin kichikroq va akademiklashtirilgan romantik yo'nalish impressionizmning rivojlanishiga yo'l beradi.

19-asrning ikkinchi yarmida rassomchilikda paydo bo'lgan yangi tendentsiyani boshqa san'at turlari ham qamrab oldi. Fransuz musiqasining shakllanishida impressionizm ayniqsa muhim rol o'ynadi. Yangi san'at akademik an'anaga qat'iy qarshilik ko'rsatdi, 20-asr boshlarida rivojlanishda davom etgan estetik tamoyillarni tasdiqladi. Klod Debussi va Moris Ravel musiqiy impressionizm vakillariga tegishli edi.

Fransuz musiqasi va fortepiano ijrochiligi Debussi ijodiy merosining eng qimmatli bo'limlaridan biridir. U bastakorligining deyarli butun faoliyati davomida - 80-yillarning dastlabki miniatyuralaridan tortib pianino etyudlarining so'nggi opuslari va "Oq va qora" syuitalarigacha bu sohaga murojaat qildi. U pianino uchun jami saksondan ortiq asar yozgan, ularning katta qismi jahon fortepiano adabiyotining umume'tirof etilgan durdonalariga tegishli. Buyuk fortepiano daholari - Shopen va Listga ergashib, Debyussi o'ziga xos pianizmni yaratdi, u xayolot olamining jozibasini va yangiligi, ranglarning sehrli rang-barangligi bilan maftun etadi.

Ma'lumki, yosh Debussining birinchi ustozlari orasida Shopen shogirdi hisoblangan fransuz pianinochisi Antuanetta Mote de Flervil bo'lgan. "Men unga pianino haqida ozgina bilganim uchun qarzdorman ... U menga Shopen ko'p narsalarni ochib berdi", deb tan oldi Debyussi, "Friderik Shopin xotirasiga" etyudlari (1915 yil yozdi). Pianinochi Debussining o'yinini eshitgan zamondoshlari uning nozik ijro uslubining noyob jozibasini ta'kidladilar.

“Men hech qachon bir vaqtning o‘zida bundan ham moslashuvchan, nafis va baxmaldek nozik o‘yinni eshitmaganman, - deb eslaydi tanqidchi E. Viyermoz, - u pianinodan yumshoq tovushlarni chiqarib, uning dadil yozuvining burchaklari va qo‘polligini tekislagan.

Fransuz maktabida impressionizm san‘at, badiiy madaniyat jonli timsoli vaqt, tarixiy xotirani saqlash. Unda g‘oyalarning butun doirasi yashaydi zamonlar, voqealar, g‘oyalar, dunyoqarash hukmlari va e‘tiqodlari, ma‘lum bir davrning ijtimoiy va madaniy tajribasini tavsiflovchi, uning ijodiy kuchlarini tushunish, tushunish, baholash imkonini beradi, ochiq madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratish.

San‘atida aniq ifodalangan milliy xususiyatga ega bo‘lmagan asr boshidagi virtuoz yo‘nalishning ko‘plab vakillaridan farqli o‘laroq, badiiy madaniyat jadal rivojlanayotgan mamlakatlarda, shu jumladan Fransiyada musiqa arboblari ijodiga ega ijrochilar ko‘proq paydo bo‘la boshladilar. ko‘pincha o‘z vatanining san‘atiga xizmat qilishda ularning kasbini ko‘rishadi. Bu fazilatlar ikki frantsuz pianizm ustalari M. Long va A. Kortoda yaqqol namoyon bo‘ldi. Ularning ikkalasi ham fortepiano adabiyoti asarlarini talqin qilish an‘analarini yaratishda katta rol o‘ynagan, ko‘plab iqtidorli shogirdlarni tarbiyalagan, mamlakatda musiqa va pedagogik madaniyatning yuksalishiga hissa qo‘shgan.

Kortoning tashabbusi bilan 1918 yilda Parijdagi musiqiy pedagogika sohasida ijodiy izlanishning keng erkinligi bilan konservatoriyadan farq qiladigan yana bir oliy musiqa va o‘quv muassasasi tashkil etildi. M. Long skripkachi J. Tibo bilan birgalikda 1943 yilda pianinochilar va skripkachilarning milliy tanlovini o‘tkazdi, bu ishg‘olning eng og‘ir sharoitlarida frantsuz musiqachilarining o‘z-o‘zini anglashini uyg‘otish vositasi edi. 1946 yildan boshlab, uning asoschilari nomini olgan tanlov xalqaro miqyosda bo‘ldi.

Margarita Long (1874-1966) o‘z san‘atida, birinchi navbatda, fransuz ijro maktabining klassitsizm tamoyilini - fikrning ravshanligi, mutanosiblik hissi, asar shaklining nozik tuyg‘usini o‘zida mujassam etgan.

Uning intonatsiyasining uslubi tabiiylik, iboraning plastikligi, his-tuyg‘ularning olijanob cheklanishi bilan ajralib turardi. Pianist mahoratining asosi mukammal rivojlangan barmoq texnikasi edi. Kelajakda unga zamonaviy frantsuz musiqasi dunyosi ochila boshladi. “Otilik” bastakorlari For, Ravel, Debussi bilan yaqinlashib, u muallifning niyatlarini aniqroq tasavvur qilish uchun ular bilan birga kompozitsiyalarni ko‘rib chiqdi. Fransuz maktabi namoyondasi va impressionizm asoschisi Debyussi hayotining so‘nggi o‘n yilliklari Birinchi jahon urushi boshlangunga qadar tinimsiz ijodiy va ijrochilik faoliyati bilan ajralib turdi. Avstriya-Vengriyaga dirijyor sifatidagi konsert sayohatlari bastakorga xorijda shuhrat keltirdi. 1913 yilda Rossiyada uni ayniqsa iliq kutib olishdi. Sankt-Peterburg va Moskvadagi konsertlar katta muvaffaqiyat bilan o‘tdi. Debyussining ko‘plab rus musiqachilari bilan shaxsiy aloqalari uning rus musiqa madaniyatiga bo‘lgan munosabatini yanada kuchaytirdi.

Urushning boshlanishi Debussida vatanparvarlik tuyg‘ularining kuchayishiga olib keldi. Bosma bayonotlarida u o‘zini qat‘iy ravishda shunday deb ataydi: "Klod Debussi - frantsuz musiqachisi". Bu yillardagi bir qator asarlar vatanparvarlik mavzusidan ilhomlangan: “Qahramonlik lullabi”, “Uysiz bolalarning Rojdestvosi” qo‘shig‘i; Oq va qora ikkita pianino uchun syuitada Debyussi imperialistik urush dahshatlari haqidagi taassurotlarini yetkazmoqchi edi. "Frantsiyaga qasd" va "Janna d" Ark kantatalari bajarilmagan holda qoldi [7].

Klod Ashil Debyussi 1862- yilda Parijda tavallud topgan frantsuz kompozitori, pianinochi, dirijyoridir. Musiqiy impressionizm asoschisi hisoblanadi. Parij konservatoriyasida ta‘lim olib (1872-84) yurgan paytlarida Rim mukofotiga sazovor bo‘lgan.

1885-86 yillari Rimda, 1887 yildan Parijda yashagan. Pianinochi va dirijyor sifatida bir nechta mamlakatlarda kontsert bergan. Fransuz musiqasining yorqin namoyondasi K. Debyussi ijodidagi fortepiano asarlarining o‘ziga xos uslubiy xususiyatlaridan biri, uning “Fortepiano va orkestr uchun fantaziyasi” da yaqqol namoyon bo‘lgan hamda u frantsuz musiqasining muhim yo‘nalishi bo‘lgan impressionistik boy garmonik uyg‘unlik va tovushlar koloritini namoyon etadi.

Impressionizm va Sharq musiqasi ta'sirida shakllangan uslubi musiqiy-tasviriy vositalarning yorqinligi va nafisligi, garmoniya va cholg'ulashtirish usullari yangiligi, kuylari nozik va go'zalligi bilan ajralib turadi. "Pelleas va Melizanda" (M. Meterlink dramasi asosida, 1902) operasi, "O'yinlar" (1912), "Kamma" (1912), "O'yinchoqlar qutisi" (1913) baletlari, simfonik orkestr uchun "Favnning tushdan keyingi dam olishiga prelyudiya" (S. Mallarme asari asosida, 1894), "Noktyurnlar" turkumi (1899), "Dengiz" (1905), "Iberiya" syuitasi (1908), kantatalar, 50 dan ziyod romanslar, qator cholg'u (shu jumladan, fortepiano uchun mukammal turkum) asarlar muallifi.

Butun 20-asr davomida fortepiano san'ati "geografiyasida" sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Jahon xaritasi kompozitorlar ijodidagi yangi tendentsiyalar, sahna san'atidagi yuksak yutuqlari bilan barchaning e'tiborini tortadigan yangi milliy maktablar bilan to'ldiriladi. Impressionizm (frans. impression - taassurot) - san'atda 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida hukm surgan yo'nalish. Impressionizm vakillari mavjud borliqni harakatda, o'zgarishda tabiiyroq tasvirlashga, o'z laxzalik taassurotlarini ifodalashga intilib, tasvirning jonli, haqqoniyligiga erishgan. Voqelikning tabiiyligi, inson va muhit birligida uning doimiy o'zgaruvchanligi ifoda etildi [8].

Impressionizm oqimida ijod qilgan fransuz kompozitori K. Debyussi fortepiano cholg'usida bebaho asarlar, ayniqsa fortepiano va orkestr uchun mukammal asarlar yozgan va ularda klavish cholg'ularining go'zal tovushlar koloriti, tarixiy bosqichlarda rivojlanib kelgan boy garmonik ohangi uyg'unlikni kasb etadi. Zero, fortepiano cholg'usining rivojlanish ergologiyasi barcha oqimlar, jumladan impressionizmga ham muhim ahamiyatga egadir. Uning tarixiga qarasa, klavikord bilan bir vaqtda boshqa klavishli cholg'u asbobi ham taraqqiy etib, u har xil: klavitsimbal, chembalo, virdjinel, klavisin kabi nomlar bilan atalar edi. Ularning ichida klavesin mashhurlikka erishgan va bu cholg'u uchun ko'plab musiqiy asarlar yaratilgan bo'lib, uning qapqoqli korpusi cholg'u takomillashuvi natijasida yaratilgan royalning ko'rinishiga o'xshashlikni kasb etadi.

Impressionizm (frans. impression - taassurot) - san'atda 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida hukm surgan yo'nalish. Impressionizm vakillari mavjud borliqni harakatda, o'zgarishda tabiiyroq tasvirlashga, o'z laxzalik taassurotlarini ifodalashga intilib, tasvirning jonli, haqqoniyligiga erishgan. Voqelikning tabiiyligi, inson va muhit birligida uning doimiy o'zgaruvchanligi ifoda etildi. K. Debyussi badiiy madaniyat tarixiga musiqiy impressionizmning eng yirik vakili sifatida kirdi. Ko'pincha Debyussi ijodi impressionist rassomlarning san'ati bilan ajralib turadi, ularning estetik tamoyillari kompozitor ijodiga taalluqlidir.

K. Debyussi (1862-1918) musiqa san'atida impressionizm g'oyalarini ilgari surgan fransuz kompozitori. K. Debyussi ijodidagi fortepiano asarlarining uslubiy xususiyatlari impressionizmga xos yangicha gorizontal va vertikal garmonik yondashuvli harakatlar hamda boy kontrassli koloritlar bilan boyitilganligi bilan boshqa kompozitorlar asarlardan tubdan farq qiladi hamda ularni o'rgatishda turli ijro usullarni qo'llash ta'lab etiladi. Kompozitorning fortepiano cholg'u ijrochiligini shakllanishi va taraqqiy etishi, professional san'at turiga aylanib, bugungi kungacha rivoj topish jarayoni ma'lum bir tarixiy bosqichlarni qamrab olishi bilan ahamiyatlidir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Qodirov R. Musiqa psixologiyasi, Musiqa, -Т., 2005.
2. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. –Москва: “Музыка”, 1978.
3. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. – М., Классика-XXI, 2003.
4. Коган Г. Работа пианиста. –Москва: «Музгиз», 1963.
5. Конен В. История зарубежной музыки. 3 том. –Москва: «Музыка», 1981.
6. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. –Москва: «Классика-XXI», 2003.
7. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. –Москва: «Музыка», 1978.
8. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Изд.5. -Москва: «Музыка», 1988.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz